

La numérotation des parcelles autour de l'église St. Jacques à Liège. Et les habitants dans les maisons.

Aujourd'hui : Place St. Jacques, Rue Eugène Ysaye, Place Émile Dupont et Rue Rouveroy

Noir : Numéros jusqu'à environ 1840 selon recherche des habitants par U. Dibelius.

Violet : Numéros après environ 1840 selon un plan de 1860 dressé par Hubert-Guillaume Blonden.

Rouge : Numéros après environ 1840 selon un plan de 1860 dressé par Hubert-Guillaume Blonden et identifié avec un numéro avant 1840 par U. Dibelius.

Vert : Numéros après environ 1864 (Rue Rouveroy) selon recherche des habitants par U. Dibelius

Plan cadastral de Liège vers 1830, fait par Estelle Florani.

<http://www.chokier.com/FILES/PLANS/1830-LiegeEtenduGeo.html>.

Numérotage faite par U. Dibelius

Pour autres informations sur l'histoire de ces rues voir :

Geneviève Coura et Isabelle Gilles : Du domaine abbatial au quartier Saint-Jacques. Histoire d'une évolution urbanistique, dans : Freddy Joris (éditeur) : L'église Saint-Jacques à Liège. Templum pulcherrimum. Une histoire, un patrimoine, Namur 2016

Les habitants					
Profession	Nom	Source (notes)	Année	Numéro du Maison	Références
Médecin	Foulon	1) p. 10	1821	503 (place)	
Écrivain, Avocat, Prof. Uni. (Littérature)	Kinker, Jean	12) p. 179	1827	503 (place)	https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Kinker
Huissier	Deglain	15) p. 140	1834	503 (place)	
		3) p. 327	1837	503 (place)	
		5) p. 436	1845	47 (place)	
		13) p. 459	1849	47 (place)	
Vicaire	Neven, P. A. M. H.	24) p. 335	1840	4 (place)	
		13) p. 430	1849	4 (place)	
		6) p. 416	1851	4 (place)	
		10) p. 162	1862	4 (place)	
Curé	Van Hex, Jean Joseph	3) p. 230	1837	502 (place)	
		24) p. 267	1840	6 (place)	
		5) p. 298	1845	6 (place)	
		6) p. 289	1851	6 (place)	
Juge	Desmet, P. A.	3) p. 367	1937	501 (place)	
Secrétaire	Soleure, Pierre- François- Bauduin	1) p. 20	1821	500 (place)	
		12) p. 179	1827	500 (place)	
Avoué, Greffier du Conseil Provincial	Warzée, François Nicolas Joseph	1) p. 22	1821	499 (place)	
		12) p. 139	1827	499 (place)	

		3) p. 161	1837	499 (place)	
		24) p. 191	1840	499 (place)	
		5) p. 214	1845	12 (place)	
		13) p. 221	1849	12 (place)	
		6) p. 200	1851	12 (place)	
		21) p. 39	1858	12 (place)	
Rentier	de Erkentel, J. L. (et Charles-Servais)	1) p. 9	1821	498	
		12) p. 106	1827	498 (place)	
		21) p. 24	1858	14	
Conservateur des Hypothèques	de Buckwald/Buchwald Henri-Louis	1) p. 4	1821	497	
		12) p. 162	1827	497 (place)	
Rentier	Roly, Louis-François	1) p. 19	1821	496	
		12) p. 109	1827	496 (place)	
Avocat / Conseiller Provincial	De Bronckaert	6) p. 199	1851	20	https://fr.wikipedia.org/wiki/Émile_de_Bronckaert
X	X	X		495	
Receveur Contributions	Delannoy, Pierre-Paul-Armand	21) p.24	1858	22	
X	X	X		494	
Industriel / Conseiller Communaux	Closset, Mathieu	6) p. 265	1851	24	
		21) p. 22 / 31	1858	24	
		10) p. 145	1862	24	
Rentier	Lejeune, Hypolite	10) p. 158	1862	24	
Avocat	Lonhienne, L. G.	1) p. 16	1821	493	
Rentier	Bidaux/Bidot	12) p. 105	1827	493 (place)	
Avoué	Poncelet-Gofflot, Benjamin Joseph	13) p. 456	1849	26	
		6) p. 442	1851	26	
		21) p. 35	1858	26	
		10) p. 164	1862	26	

Rentier / Sénateur	de Potesta de Waleffe, Joseph	1) p. 18	1821	492	https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_de_Potesta_de_Waleffe
		12) p. 109	1827	492	
		9) p. 553	1853	492 (ancien)	
		10) p. 562	1862	X	
Rentier	Delaveux, Alexandre	1) p. 6	1821	491	
		12) p. 106	1827	491	
		21) p. 41	1858	30	
Avoué & Bourgmestre (1842-1852)	Piercot, Ferdinand	12) p. 109 / 140	1827	490	https://fr.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Piercot
		2) p. 471	1832	490	
		15) p. 136	1834	490	
		3) p. 216	1837	490	
		24) p. 247/ 358	1840	32	
		5) p. 274 / 360	1845	32	
		6) p. 265	1851	32	
		10) p. 163	1862	32	
		14) p. 254	1869	19	
Prof. Uni. (Littérature)	Rouiller, Louis-Pierre	1) p. 20	1821	489	
		12) p. 179	1827	489	
Avocat	Vanhulst, Felix Alexandre	12) p. 137	1827	489	
		2) p. 471	1832	489	
		15) p. 129	1834	489	
		3) p. 234 / 316	1837	489	
		24) p. 271	1840	34	
		5) p. 307 / 427	1845	34	
		6) p. 296 / 436	1851	34	
		10) p. 168	1862	34	
		20) p. 282	1864	17	
Directeur de contributions	Pirquet, Romain	1) p. 18	1821	488	
Avocat	de Thier- Warzée, Arnold Dominique	3) p. 216 / 316	1837	488	
		15) p. 128	1834	488	
		24) p. 247	1840	36	
		5) p. 427	1845	36	
		6) p. 436	1851	36	
		10) p. 167	1862	36	
		20) p. 281	1864	15	

Écrivain/ magistrat / échevin	de Rouveroy, Frédéric	12) p. 177 / 192	1827	487	Biographie liégeoise, Tome 2, Liège 1837, pp. 834
Prof. Collège de Liège	de Chênedollé	12) p. 181	1827	487	
Prof. Uni. (Histoire)	de Reiffenberg, F.	3) p. 266	1837	487	https://fr.wikipedia.org/ wiki/Frédéric- de Reiffenberg
Avoué	Hubert, Auguste J.	24) p. 358	1840	38	
		5) p. 433	1845	38	
		6) p. 441	1851	38	
			1854	38	
		10) p. 155	1862	38	
		21) p. 29	1858	38	
		20) p. 269	1864	38	
		14) p. 470	1869	13	
Conseiller au Cour Supérieur de Justice	de Faveaux	12) p. 132	1827	486	
Subst. Procureur Général	Lecocq	15) p. 138	1834	486	
		3) p. 314	1837	486	
		24) p. 346	1840	40	
		16) p. 97	1842	40	
		5) p. 421	1845	40	
Avocat	Delbouille, Joseph	13) p. 305	1849	40	
		6) p. 287 / 439	1851	40	
Avocat / industriel	De Rossius, Fernand	10) p. 165	1862	40	https://nl.wikipedia.org /wiki/Fernand de Rossi us
		20) p. 279	1864	11	
		14) p. 279 / 465	1869	11	
Rentier /Agent de Change et courtiers de commerce	Buron, Jean	1) p. 3	1821	485	
Poète et Prof. (philologie)/ recteur Uni.	Fuss, Jean- Dominique	15) p. 264	1834	485	https://fr.wikipedia.org/ wiki/Jean- Dominique Fuss
		3) p. 266	1837	485	
		24) p. 304	1840	42	
		5) p. 368	1845	42	
		6) p. 380	1851	42	

		21) p. 40 / 42	1858	42	
Dr. med.	Dupont	12) p. 205	1827	484	
		2) p. 475	1832	484	
Épicerie et denrées coloniales	Wauters	2) p. 461	1832	484	
Prof. Uni. (droit civil)	Ernst, Lambert (chez Mme Dejardin)	3) p. 161 / 262	1837	484	
Conseiller Cour d'Appel	Ernst, W.	5) p. 424	1845	44	
		24) p. 346	1840	44	
		6) p. 433	1851	44	
	Dejardin, Paul-Hyac.-Léopold	21) p. 23 / 41	1858	44	
Avocat	Poncellet, Émile	10) p. 173	1862	44	
		20) p. 277	1864	5	
Rentier	Fourcault	12) p. 106	1827	483	
Écrivain/Fabricant	Marcellis, Charles	15) p. 129	1834	X	https://nl.wikipedia.org/wiki/Charles_Marcellis
		8) p. 105	1850	483	
		21) p. 32	1858	46	
		10) p. 159	1862	46	
		20) p. 274	1864	3	
X	X	X	X	482	
Candidat-Notaire	Dupont, Jean Joseph	10) p. 172	1862	11	
		20) p. 264	1864	11	
Rentier	Thimus (veuve)	12) p. 110	1827	481	
Avocat	Thimus F. G. J. (J.H.)	3) p. 263	1837	481	
		24) p. 306	1840	9	
		16) p. 98	1842	9	
		5) p. 429 / 371	1845	9	
Avocat	De Behr-Piercot, M. J.	6) 440	1851	9	
		21) p. 20	1858	9	
		10) 142	1862	9	
X	X	X	X	480	
Chanoine	de Behr, Jean-Joseph	21) p. 20	1858	7	
		10) 142	1862	7	
		20) p. 256	1864	7	

Fabricant Cotonettes	Collard Charles	1) p. 4	1821	479	
	Colard	12) p. 49	1827	479 (place)	
	Collard (père & fils)	2) p. 460	1832	479	
Comp. Lits militaires	Lambert, M.	17) p. 489	1843	5	
		5) p. 493	1845	5	
		13) p. 518	1849	5	
		6) p. 504	1851	5	
Comp. Lits militaires	Linard, M.	14) p. 545	1869	5	
X	X	X	X	478	
Receveur des contributions directes	Ooms, J. C. A. J.	14) p. 291	1869	5	
Greffier	Guillaume, J.M.	15) p.127	1834	476 (place)	
Rentiers	Galère Mde	12) p. 107	1827	475 (place)	
Menuisier	Odoux	12) p. 88	1827	474 (place)	
Menuisier	Vivroux	12) p. 89	1827	474 (place)	
Négociant	Bia, Ambroise Lambert Joseph	10) 442	1862	8 (place)	
Avocat	Henkart, Charles Joseph	10) p. 154	1862	10 (place)	
Avoué	Eberhard, J. P.	24) p. 359	1840	12 (place)	
		13) p. 456	1849	12 (place)	
		6) p. 442	1851	12 (place)	
		21) p. 25	1858	12 (place)	
Avocat	De Chestret, E.	13) p. 451	1849	14 (place)	
		6) p. 437	1851	14 (place)	
Menuisier	Franck	10) pl.151	1862	37 (place)	
Cabaretier	Delbrouck	10) pl. 147	1862	39 (place)	

Prêtre	Sauvage	10) pl. 166	1862	45 (place)	
Prof. Violoncello	Decortis, M. L.	13) 416	1849	47 (place)	
		6) p. 403	1851	47 (place)	
Éditeur	Renard, Ferdinand	23)	1856	49 (place)	
	.	21) p. 35	1858	49 (place)	
		22)	1859	49 (place)	
Rentier	Philippart, Dieudonné	21) p. 34	1858	15	
		10) p. 163	1862	45	
Rentier	Colsoul, Charles	21) p. 22	1858	48	
Évêque	De Montpellier, Théodore- Alexis-Joseph	14) p. 441	1869	50	https://fr.wikipedia.org/wiki/Théodore_de_Montpellier

Notes :

Tous les documents sont accessible par **Google books**

- 1) Desoer, J.F. (libraire) : Ville de Liège. Elections communales de 1821, Liège 1821
- 2) Annuaire industriel et administratif de la Belgique par province, Bruxelles 1832
- 3) Almanach de la province de Liège et de la Cour d'appel de Liège, Liège 1837
- 4) --
- 5) Almanach de la province de Liège et de la Cour d'appel de Liège et son ressort, Tome 12, Liège 1845
- 6) Almanach administratif et statistique de la province de Liège et de la Cour d'appel de Liège et son ressort, 57ème Année - 1852, Liège 1851
- 7) Journal historique et littéraire (Liège) 1.11.1849, p. 345: « *Le Roi est arrivé à Liège le mercredi 24 octobre, pour avoir une entrevue avec l'archiduc Jean, vicaire de l'empire; S.M. est de nouveau descendue à l'hôtel Wethnaal, place Saint-Jacques. Le prince allemand est descendu chez M. de Potesta, rue Derrière-St- Jacques.* »
- 8) Pasinomie: collection des lois, décrets, arrêtés et règlements généraux, Tome 31, Année 1850, Bruxelles 1860, p.104 f.: « *23 Avril 1850 [...] Au sieur Marcellis (Charles), propriétaire d'usines, domicilié à Liège, rue Derrière Saint Jacques no 483, un brevet d'invention de quinze années, pour un appareil destiné au lavage du charbon de terre.*»
- 9) La Belgique judiciaire, 1.5.1853, pp. 553: « *... le sénateur De Potesta a fait [en 1853 dans cette maison] un testament ainsi conçu : « Ceci est mon testament. ... , la propriété de ma maison de Liège, rue Derrière Saint-Jacques, n° 492 ancien, ... »*
- 10) Bulletin administratif de la ville de Liège, Liège 1862
- 11) Bulletin administratif de la ville de Liège, Liège 1862, p.525 : « *La rue Derrière St-Jacques prendrait le nom de Rue Rouveroy; c'est cette rue qu'habitait cet excellent écrivain, auteur de fables charmantes [...].* » Note par U. Dibelius : Rouveroy n'a pas vécu dans la rue Rouveroy actuelle. Sa maison était située au place Émile Dupont d'aujourd'hui.

- 12) Almanach du commerce de Liège, Verviers, Huy, Spa et leurs environs, Liège 1827
- 13) Almanach administratif et statistique de la province de Liège et de la Cour d'appel de Liège et son ressort, 55ème Année - 1850, Liège 1849
- 14) Almanach administratif et statistique de la province de Liège et de la Cour d'appel de Liège et son ressort, 74ème Année - 1869, Liège 1869
- 15) Almanach de la province de Liège et de la Cour d'appel de Liège et son ressort, 39me Année - 1834, Liège 1834
- 16) Annuaire Politique, Ecclésiastique, Judiciaire, Nobiliaire, Militaire, Administratif et Commercial de la Belgique, Bruxelles 1842
- 17) Almanach de la province de Liège et de la Cour d'appel de Liège et son ressort, 49me Année - 1844, Liège 1843
- 18) Bulletin de l'Association belge de photographie, Tome 27, Bruxelles 1900
- 19) La Patrimoine monumental de la Belgique, Vol. 3, Ville de Liège, Liège 1974
- 20) Bulletin administratif de la Ville de Liège. 1864. Annexes, Liège 1864
- 21) Bulletin administratif de la Ville de Liège. 1858. Annexes, Liège 1858
- 22) Stecher, J. : Flamands et Wallons, Liège (éd. F. Renard) 1859
- 23) Journal de L'Imprimerie et de la Librairie, Bruxelles 1857 (Nos 1 à 4)
- 24) Almanach administratif et statistique de la province de Liège et de la Cour d'appel de Liège et son ressort, 46ème Année - 1841, Liège 1840

Ulrich Dibelius , Berlin – Allemagne , 2 Juin 2020 – e-mail : uberlin@posteo.de